

**FONATSION PARALINGVISTIK VOSITALAR VA INGLIZ TILIDAN
O‘ZBEK TILIGA OG‘ZAKI TARJIMA JARAYONI QO‘LLANILISHI****Allaberdiyeva Sardora To‘lqin qizi**

Ebazorgroup MCHJ, director

Sardora1797@gmail.com

+998909415597

Annotatsiya. Paralingvistik tizim – bu vokallashtirish tizimi, ya’ni, tovush sifati, uning ko‘lami ham demakdir. Fonatsion paralingvistik vositalar nafaqat tarjima jarayonida har qanday nutq so‘zlash davomida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada fonatsion paralingvistik vositalar va og‘zaki tarjima jarayoni qo‘llanilishi yoritib berilgan.

Аннотация: Паралингвистическая система – это система вокализации, то есть качества звука и его громкости. Фонетические паралингвистические средства важны не только в процессе перевода, но и во время любой речи. В данной статье описывается использование фонемных паралингвистических инструментов и процесс устного перевода.

Annotation: The paralinguistic system is a system of vocalization, that is, the quality of sound, and its volume. Phonetic paralinguistic tools are important not only in the process of translation, but also during any speech. This article describes the use of phonational paralinguistic tools and the process of interpreting.

Kalit so‘zlar. Paralingvistika, noverbal aloqa, imo–ishora, og‘zaki tarjima, sinxron tarjima.

Paralingvistik vositalarning birinchi turi – fonatsiyani ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, yunoncha «phōnē» dan fonatsiya “tovush, ovoz”– degan ma’noni anglatadi. Paralingvistik tizim – bu vokallashtirish tizimi, ya’ni, tovush sifati, uning ko‘lami ham demakdir.

Sinxron tarjima tarjimondan nafaqat yuqori bilim darajasi, katta tajriba va yuksak mahorat, balki katta mas'uliyatni ham talab qiladi. Bir tilda bayon etilayotgan fikr va ma'lumotni to'xtalishsiz, shu zahotiy oq ikkinchi bir tilga o'g'rib berish mas'uliyati sinxron tarjimini boshqa tarjima turlaridan ajratib turuvchi yana bir muhim jihat hisoblanadi. Shu bois, Sinxron tarjimonga qo'yiladigan talablardan biri yaxshi va to'g'ri tinglay olish. Ovozlarini farqlash ularni tonlaridan nima ma'no anglatayotganini yaxshi bilish o'ta muhim hisoblanadi. Paralingvistikaning fonatsion vositasi muhim rol o'ynaydi.

Fonatsiyasining oddiy ta'rifi – fonatsiya ovozli so'z sifatida belgilanadi. Vokal ovozi o'pkadan chiqqan havo oqimi tufayli vokal kordlarini ochish va yopish orqali hosil bo'ladi. Fonatsiya butun bir hodisa sifatida insonning vokal apparatining barcha xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan jismoniy xususiyatidir.

Sinxron tarjima jarayonida, shu bilan birga, nutqiy muloqotda ishtirok etuvchi noverbal vositalar ichida fonatsiya eng faol axborot uzatuvchi unsurlardan biri hisoblanadi, chunki har qanday lisoniy jihatdan yuzaga chiqqan kommunikatsiya nutqiy jarayon natijasi sanaladi. Ovozdagi fonatsion xususiyatlar fikrning moddiylashuvida ahamiyatli omillardan sanaladi. Fonatsion noverbal vositalar shaxsning fiziologik xususiyatlari bilan aloqador bo'lib, uning psixologik holati bilan bog'liq bo'ladi va doimo nutqiy so'zlashuv jarayonini to'ldirib boradi.

Tabiatiga ko'ra so'zlovchining fiziologik xususiyatlari va uning psixologik holati bilan bog'liq bo'lgan ovoz kuchi, tembr, ohang kabi umumiy fonatsion belgilar nutq artikulyatsiyasiga har doim hamrohlik qiladi hamda so'zlovchining jismoniy holatining ko'rsatkichidir. [1]

Erkak va ayolning umumiy fiziologiyasi, jumladan, nutq a'zolari (un paychalarining nozik va tebranuvchanligi, o'pka, diafragma, ko'krak qafasi, og'iz, burun bo'shliqlarining katta–kichikligi, kekirdak va h.k.lari)dagi farqlar ularning tovushi – talaffuzi ham bir–biridan farqlanishiga sabab bo'ladi. [2]

Shuning uchun ham nutqiy muloqotda ularning o'ziga xos ovoz xususiyatlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Ma'lumki, erkak kishi tabiatan qo'pol, qo'rs bo'lganligi

uchun ularning nutqida yo'g'on, kuchli va bir oz dag'allik aralashgan ovoz ohangi hukmronlik qiladi. Erkak kishiga xos bo'lgan jahl, qahr, g'azab kabi emotsional xususiyatlar ovozning yuqori tonda aytilishiga sabab bo'ladi. Erkak kishiga talabchanlik, qat'iylik, so'zlashganda tashabbusni tez qo'lga olishga intilish, baland ovozda so'zlashga moyillik, agressivlik kabi hislatlar xos bo'lganligi uchun, ularning nutqida quyidagi xususiyatlarni ko'proq kuzatish mumkin.

Fonatsion aloqa vositalari insonning holati, uning tuyg'ulari, ichki holati va hatto temperamenti va xususiyatlari to'g'risida yetarli darajada aniq ma'lumot beradi. Sinxronist bu xususiyatlarga tayangan holda juda aniq va ma'noli tarjima chiqarishi va tinglovchiga yetkazib berishi mumkin.

Fonatsiya vositalari ikki guruhga bo'linadi: lingvistik va paralingvistik.

Lingvistik fonatsiya – so'zlarni hosil qiluvchi nutq tovushlari, intonatsiya, so'z urg'usi va mantiqiy pauzalarni o'z ichiga oladi.

Paralingvistik fonatsiya – ovozning vokal sifatlari, diapazoni, tembri va ovoz kuchi kabi vositalar (tovush), diktsiya, ohang (ohang harakati), xarakteristikalar (yoki ekstralingvistik fonatsiya), pauza joylovchilari, til imo-ishoralari, tovushlarning artikulyatsiyasini o'z ichiga oladi, ya'ni bu nutqning individual aqliy va fiziologik xususiyatlari hisoblanadi.

Keling, ushbu turdagi fonatsiya vositalarini batafsil ko'rib chiqaylik.

1. Ekstralingvistika ovoz tizimiga kirmaydigan tovush qo'shimchalari, lekin ularni to'ldiradi, o'zgartiradi, so'zlovchining og'zaki nutqini taxmin qiladi va hissiy holatni ifodalaydi.

Ekstralingvistik tizim – nutqqa tanaffus va boshqalarni, masalan, tin olish, yo'talish, yig'i, kulgu, nutq jadalligini kiritish.

Ekstralingvistika quyidagilarni o'z ichiga oladi:

– muloqot paytida paydo bo'ladigan o'ziga xos tovushlar, masalan, kulish, yig'lash, pichirlash, xo'rsinish, duduqlanish va h.k.

– nol tovushlar: pauzalar;

– ajratish tovushlari: yo'tal;

– nazalizatsiya tovushlari: «ha–ha–ha». [3]

2. Nutq tembri – bu ovozning individual–shaxsiy tovush bezalishi, bu nutqni o‘ziga xos ovoz va hissiy jihatdan ekspressiv qiladi. Insonlarni ovozining tembri orqali uni ko‘rmasdan tanib olasiz, chunki bu identifikatsiya belgisining bir turi. Individual tembrga to‘liq tavsif berish juda qiyin, ammo uni belgilari yordamida xarakterlash mumkin: jarangdor ovoz, baland, qari va boshqalar. Yetarlicha tajriba va e‘tiborga ega bo‘lsak suhbatdosh haqida kerakli ma‘lumotni uning ovoz tembrini tahlil qilib olish mumkin.

3. Ovozning kuchliligi (balandligi) – bu ovozning individual hajmi kamroq, vaziyatga ko‘proq bog‘liq xususiyatidir. Garchi bularni aniqlash kerak bo‘lmasa ham ikkita tushuncha («kuch» va «balandlik»). Ovozning kuchi desibel bilan o‘lchanadigan ob'ektiv qiymatdir.

Ovozning kuchi insondan insonga farq qiladi. Ba‘zi kishilar kuchli ovozga ega katta tempdagi nutq yuklariga bardosh bera oladi, ba‘zilari esa aksincha zaif, sokin ovoz egalari bo‘lib, ovozlarini noto‘g‘ri foydalanib, ortib borayotgan yuk turli xil funktsional va organik kasalliklarni shakllanishiga olib kelishi mumkin.

Shuningdek ovoz bilan ritm tushunchalari bir biri bilan et va suyakdek chambarchas og‘liqdir.

Ritm – mutanosib va sezgir birliklarning takrorlanishi, nutq ifodasining ekspressiv–emotsional funktsiyasidir. Inson tanasining faoliyatida nutq ritmi muhim rol o‘ynaydi ayniqsa uning nafas olishi nutqiy xarakterini ochib berishda juda muhimdir.

Nutqiy nafas olish – bu tovushlarning shakllanishi manbai hamda nutqning asosi hisoblanadi. Nutqiy nafas olish ovozni shakllantirishda, tovushlarni to‘g‘ri assimilyatsiya qilishda, pauzalarda, nutq ohangidan foydalanganda va nutqning ravonligini saqlashda kerak bo‘ladigan muhim omildir.

Shuningdek, og‘zaki va sinxron tarjima jarayonida tarjimon va notiqning nutqida muhim ro‘l o‘ynaydigan «pauza to‘ldiruvchilari» kabi narsani ham ta‘kidlash kerak, ingliz tilida ular «language fillers» deb ham ataladi.

Bunday to‘ldiruvchilar quyidagi so‘zlarni o‘z ichiga oladi:

– «ah», «eh», «er», «erm» bular eng keng tarqalgan va tipik «Og‘riqli qidiruv» paytida ishlatiladigan nutq to‘ldiruvchilar sifatida pauza qilishga mos so‘zlardir, bu so‘zlar parazit so‘zlar ham deb ataladi;

– «well» – bu nutqda eng mashhur pauza to‘ldiruvchisi bo‘lib u alohida ma’noga ega emas ya’ni o‘zida hech qanday ma’noni mujassamlashtirmaydi, lekin bu so‘zlovchiga o‘zini biror narsani unutmagandek ko‘rsatishiga yordam beradi. O‘ylab ko‘rilsa, qanday qilib o‘z fikrlaringizni chiroyli qilib ifodalash mumkin ekanligiga javob topasiz. Bundan tashqari, «Well» shubha bildirishda yoki oldingi jumlamizdagi so‘zlarini tuzatishda («So, my visa will be ready in fifteen days.» – «Well, in twenty days.»), suhbatni yakunlanganini ifodalashda foydalansa bo‘ladi («Well, let’s meet tomorrow and discuss the other questions.»);

– «all right» – so‘zi fikrni teran tarzda ifodalab parazit so‘zlardan foydalanmay chiroyli nutq shakllantirishda yordam beradigan va nutqingiz davomida to‘xtalib qolsangiz bir boshqa narsani o‘ylab olishingizda qo‘llanadigan to‘ldiruvchilardan biriga misol bo‘la oladi;

– «like» – bu so‘z xuddi “all right” «hamma narsa tartibda» degan ma’noda qo‘llaniladi va shu ma’nodagi bo‘shliqni to‘ldiradi. Shu bilan birga, «like» signal so‘z bo‘lib kelib undan keyingi so‘zning ahamiyatini ta’kidlash sifatida ishlatiladi, («The whole team was,like, depressed»)bundan tashqari bu so‘zni ma’lumotga ishonchsizlik ma’nosida ham qo‘llasa bo‘ladi («The visa will be ready in like twenty days (or maybe not)»)

4. Nutq tezligi “темп речи” – nutq elementlarini talaffuz qilish tezligi (tovushlar, bo‘g‘inlar va so‘zlar). Nutqning tezligi ma’ruzachining individual xususiyatlarga, hissiy holatning xususiyatlari, muloqot holati va talaffuz uslubi bilan bog‘liq.

Tahilalia – bu patologik tarzda ifodalangan nutq tempining buzilishi, tezashtirilgan nutq oqimi.

Barchamizga ma’lumki, BMTning rasmiy foydalanadigan tillari oltita bo‘lib, ular arab tili, xitoy tili, ingliz tili, fransuz tili, rus tili va ispan tilidir. Shuning uchun ham har

vaqtdagidan ko'ra bugungi kunda arab tilini chuqur o'rganish, ilmning barja jabhalaridagi muhim vazifalardan hisoblanadi. Ayniqsa, islomiy atamalarni yaxshi va to'g'ri tushunib tarjima qilish, arabshunos va islomshunoslar olidida turgan nozik o'ta muhim masaladir. Chunki, islomiy atama va so'zlarni sinxron yoki ketma – ket tarjima qilish jarayonida xato qilib tarjima qilish va noto'g'ri talqin qilish, salbiy oqibatlariga olib kelishi bilan bir qatorda, yosh avlod orasida noto'g'ri tasavvur va qarashlarga olib kelishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, tarjimonlar zimmasiga ulkan masu'liyat yuklaydi. Tarjimon arabiy va islomiy matnlar tarjimasida avvalo, o'sha tilning o'ziga xos xususiyatlarini yaxshi bilishi, tarjimaning muvaffaqiyatli bo'lishiga bir omil bo'ladi.

Bradilaliya – bu nutq tempining patologik tarzda buzilishi ifodalaydi yani nutqning sekin sur'ati. Bradilaliya unli tovushlarning cho'zilishi bilan tavsiflangan noaniq artikulyatsiyaga ega tovushlar hisoblanadi. [4]

5. Melodika – gapning intonatsion qolipi, o'zgarishi va nutq davomida ohangning harakatlanishidir.

Ton – chastota bilan belgilanadigan tovushning jismoniy sifati va ritmik tebranishlar va vokal kordlarining kuchlanishidir. Ton ma'lumotni etkazishda ma'ruzachi tomonidan boshdan kechirilgan his–tuyg'ularni ifodalashda muhim rol o'ynaydi.

6. Intonatsiya (lot. Intono — baland talaffuz qilaman) (tilshunoslikda) — nutqning ohangi, uning maromiymusiqiy tomoni; tovushning navbatmanavbat ko'tarilishi va tushi–shi. Intonatsiya nutqning sintaktik ma'nolari (darak, so'roq, buyruq)ni ham ifodalaydi. Nutq qaratilgan obyektga bo'lgan so'zlovchining munosabati, hissiyoti so'zdagi intonatsiyada namoyon bo'ladi. Yozuvda intonatsiya qisman tinish belgilari orqali ifodalanadi. Nutqning stilistik xususi–yatlarini farqlashda, uni shakllantirishda ham ma'lum rol o'ynaydi. [5]

Shuni ham ta'kidlash kerakki, so'zlarni qisqartirishning yangi shakllarining paydo bo'lishining sabablaridan biri nutq jarayonida so'zlovchining hatdan tashqari tezlashib ketishi ham kradi.

Masalan: wanna – want to, gotta – have got to, lemme – let me, kinda – kind of, gonna – going to, gent – gentleman, mike – microphone.

Bugungi kunda tarjimonlar ketma– ket tarjima jarayonida notiq gapini qisqartirishga ehtiyoj sezganlarida o‘ziga xos ramz va belgilardan foydalanadi.

Bu kabi ma’lumotlarni bilish sinxron tarjimonga notiq nutqini patalogik tarzda tez aytilganda anglab olish va tez tushunarli tarjima qilishga yordam beradi.

Sinxron tarjima jarayonida tarjimonga qo‘l keladigan strategiyalardan biri ehtimoliy bashorat qilish strategiyasidan foydalanishda paralingvistik vositalar haqida bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lish muhim ahamiyat kasb etibgina qolmay, fonatsion birliklarga oid bilimlarga tayanib ulardan foydalanish so‘zlovchining nima demoqchi ekanligini tushinishga salmoqli yordam beradi.

Adabiyotlar

- 1.Реформатский А. А. Введение в языкознание. – М.: 1998. – С. 57.
- 2.Мо’minov S. O‘zbek muloqot xulqining ijtimoiy–lisoniy xususiyatlari: Filol. fan. d–ri . diss. – T.: 2000. – 167 b.
3. Василик М. А. Пара– и экстралингвистические особенности невербальной коммуникации., М. А. Василик. – М.: Эксмо, 2009. – С. 73.
4. А.А. Казаченок «Паралингвистические средства в смешанных текстах». – Екатеринбург: 2020. – С. 18.
- 5.O‘zME. Birinchi jild. T.: 2000–yil. – B. 205.